

2. “MONTESSORI PEDAGOGIKASI: BU NIMA VA U KIMGA MOS KELADI?” - Aliyeva Gavharoy Abdumutalipovna. - JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS

3. <https://www.goabroad.com/articles/teach-abroad/how-to-teach-english-to-young-learners>

4. <https://www.youtube.com/watch?v=VbqWNo4o6KE>

5. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811022300>

6. Qulmatov B.G. Ingliz tilini inovatsion texnologiyalar yordamida o‘qitishda CEFR mezonlaridan foydalanishning nazariy asoslarini takomillashtirish:Diss...ped.fan.bo‘yicha falsafa dok.-T.,2018.-209 b.

7. Akbarova Shahnoza Hikmatullayevna.. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tili leksikasini o‘rgatish metodikasi:Diss...ped.fan.bo‘yicha falsafa dok. - T.,2021

AUTIZM SINDROMLI BOLALARDA NUTQ VA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI METODLARI

Olimxujayeva Aziza Zafar qizi

Toshkent shahar, “Happy kids” nodavlat MTT logoped – defektologi

olimxujaeva@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tezisda autizm sindromli bolalarda nutq va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali metodlari tahlil qilingan. Asosiy e’tibor PECS (rasmlar orqali muloqot qilish), AAC (augmentativ va alternativ kommunikatsiya), intensiv nutq terapiyasi, multisensor yondashuvlar hamda oilaviy hamkorlikning ahamiyatiga qaratildi. Tadqiqot natijalari ushbu metodlarning kombinatsiyasi nutq va kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirishda yuqori samaradorlik berishini ko‘rsatdi. O‘zbekiston sharoitida metodlarni milliy til va madaniyatga moslashtirish, mutaxassislar va ota-onalar hamkorligini kuchaytirish dolzarb vazifa sifatida belgilandi.

Kalit so‘zlar: autizm, nutq rivoji, kommunikativ kompetensiya, PECS, AAC, multisensor yondashuv, nutq terapiyasi.

Abstract: This thesis analyzes effective methods for developing speech and communicative competencies in children with autism spectrum disorder (ASD). The main focus is on PECS (Picture Exchange Communication System), AAC (Augmentative and Alternative Communication), intensive speech therapy, multisensory approaches, and the role of family involvement. Research findings show that combining these methods significantly improves speech and communication skills in children with ASD. In the context of Uzbekistan, adapting these methods to the national language and culture, as well as strengthening collaboration between specialists and parents, is identified as a key priority.

Keywords: autism, speech development, communicative competence, PECS, AAC, multisensory approach, speech therapy.

Kirish. Autizm spektr buzilishi (ASB) — bu markaziy asab tizimining rivojlanishida kuzatiladigan nevro-rivojlanish sindromi bo‘lib, bola ijtimoiy muloqoti, nutq faoliyati, hissiy-irodaviy holati va xulq-atvorida turli xususiyatlar bilan namoyon bo‘ladi. Autizm atamasi ilk bor 1943-yilda amerikalik psixiatr Leo Kanner tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo‘lib, hozirgi kunda u keng ko‘lamli diagnostik mezonlarga ega. ASD bo‘lgan bolalarda nutq rivojlanishida kechikish, so‘z boyligining cheklanganligi, pragmatik nutq buzilishlari, noverbal kommunikatsiya (imo-ishora, ko‘z bilan aloqa, yuz ifodasi)dagi qiyinchiliklar ko‘p uchraydi.

Hozirgi kunda autizm sindromli bolalar soni butun dunyoda ortib bormoqda. JSST ma’lumotlariga ko‘ra, har 100 nafar boladan kamida bittasida ASD aniqlanadi. Nutq va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish bu bolalarning ijtimoiy moslashuvi, ta’lim jarayoniga qo‘shilishi hamda mustaqil hayotga tayyorgarligi uchun asosiy shartdir. O‘zbekistonda mazkur masalaga oid ilmiy tadqiqotlar endilikda kengaymoqda, ammo amaliy metodlarning yetishmasligi, maxsus logopedik xizmatning cheklanganligi dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Shu sababli nutq va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali metodlarini ishlab chiqish hamda joriy etish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Maqsad. Autizm sindromli bolalarda nutq va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladigan samarali metodlarni tahlil qilish, ilmiy asoslarini ko‘rsatib berish va O‘zbekiston sharoitida moslashtirilgan yondashuvlarni taklif etish.

Metodologiya. Nazariy o‘rganishlarda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- xorijiy ilmiy maqolalar va so‘nggi yillarda (2023–2025) e‘lon qilingan tadqiqotlarning tahlili;

- nutq-terapiya va kommunikativ aralashuv metodlarining taqqoslash usuli;

- autizmli bolalarga qo‘llaniladigan amaliy mashg‘ulotlar bo‘yicha kuzatish va tahlili.

Natijalar. So‘nggi ilmiy ishlanmalar nutq va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishda quyidagi metodlarning samaradorligini ko‘rsatmoqda:

1. **PECS (Picture Exchange Communication System)** – rasmlar orqali muloqot qilish usuli. Tadqiqotlar ushbu metod yordamida bolalarda muloqotga kirishish va nutqni qo‘llash faol oshishini ko‘rsatmoqda.
2. **AAC (Augmentative and Alternative Communication)** – elektron qurilmalar, belgilar va grafik tizimlardan foydalanish.
3. **Intensiv nutq terapiyasi** – individual va guruh mashg‘ulotlari orqali artikulyatsiya, fonetika, semantika va pragmatik nutqni rivojlantirish.
4. **Multisensor yondashuv** – vizual, eshitish va taktil stimullar asosida nutqni rag‘batlantirish (masalan, Tomatis usuli).
5. **O‘yin asosida o‘qitish va imitatsiya** – bolani ijtimoiy muloqotga jalb qilish, rolli o‘yinlar orqali nutqni mustahkamlash.
6. **Oilaviy hamkorlik** – ota-ona va mutaxassislar ishtirokidagi mashg‘ulotlar samaradorlikni oshiradi.

Xulosa. Autizm sindromli bolalarda nutq va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish ko‘p qirrali, tizimli va individual yondashuvni talab etadi. Eng samarali metodlar sifatida PECS, AAC, intensiv nutq terapiyasi va multisensor aralashuvlar qayd etildi. O‘zbekiston sharoitida ushbu metodlarni milliy til va madaniyatga moslashtirish, maxsus logopedik markazlarda keng joriy etish, oila va mutaxassislarning hamkorligini kuchaytirish istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi Qonuni, 2021-y.
2. Kanner L. Autistic disturbances of affective contact. *Nervous Child*, 1943.
3. Children, 2025, vol. 12(2):182. Intensive Oral Language and Communication Intervention in ASD. [MDPI](#)
4. E-Journal of Inclusive Education, 2025. Effective mechanisms for developing speech in preschool children with ASD.
5. Tomatis Training for Autism Intervention. *Frontiers in Psychiatry*, 2025.